

PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA E DO URBANISMO MODERNOS

ALLEGRO PIANO BAR: repensar Ouro Preto a partir do tema do Grande Hotel

Ana Maria Nogueira Rezende

Rua Dr. Fernando Scarpelli, 30/ 401 – Castelo, Belo Horizonte, Brasil, anitarezende@gmail.com

Karolyna de Paula Koppke

Rua Eubanque, casa 6 - Inhaúma, Rio de Janeiro, Brasil, karolkoppke@yahoo.com.br

RESUMO

O artigo apresenta o projeto arquitetônico do Allegro Piano Bar, edificação anexa ao Grande Hotel de Ouro Preto e de autoria dos arquitetos Sylvio de Podestá e Marília Carneiro. A proposta de bar musical teve início em 2006 e as obras seguem, ainda hoje, em andamento. Pretende-se aqui registrar seus processos de concepção e aprovação junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Pela radicalidade do desenho proposto, desafiou-se a normativa estabelecida pelo órgão para a preservação de Ouro Preto. Foi consultada a documentação referente ao processo de aprovação do projeto, além de ter-se realizado entrevista com Sylvio de Podestá. A investigação registra ação interventiva sobre edificação icônica da expressão moderna brasileira e traz à tona a inevitabilidade de que a conservação de centros antigos seja repensada e revista, continuamente.

Palavras-chave: Allegro Piano Bar; Grande Hotel de Ouro Preto; Horto dos Contos.

ABSTRACT

The article presents the project of the Allegro Piano Bar, a building annexed to the Grande Hotel de Ouro Preto and conceived by the architects Sylvio de Podestá and Marília Carneiro. The proposal of the musical bar was initiated in 2006 and its construction is still in progress. It is intended here to record the processes of its conception and approval by the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Due to the radical nature of the proposed design, it has challenged the norms established for the preservation of Ouro Preto by the organization. Documentation regarding the project approval process was consulted and Sylvio de Podestá was interviewed. The research records an act of intervention on an iconic edification of the modern Brazilian expression and brings to the forefront the inevitability that the conservation of old centers must be continually rethought and reviewed.

Keywords: Allegro Piano Bar, Grande Hotel de Ouro Preto; Horto dos Contos.

ALLEGRO PIANO BAR: repensar Ouro Preto a partir do tema do Grande Hotel

INTRODUÇÃO

O projeto do Allegro Piano Bar, anexo ao Grande Hotel de Ouro Preto, Minas Gerais, é uma intervenção desafiadora. De autoria dos arquitetos Marília Carneiro e Sylvio de Podestá – este um expoente do pós-modernismo brasileiro -, anuncia a complexidade de atuar em cidade há mais de oitenta anos classificada como Monumento Nacional¹. Retoma o tema do Grande Hotel, obra de Oscar Niemeyer cuja inserção no tecido ouro-pretano, na década de 1940, reuniu os maiores nomes do modernismo nacional e exigiu a intervenção de Lucio Costa para que se pudesse concretizar.

Deriva diretamente da necessidade de requalificação dos fundos da edificação modernista, então ocupados por construções precárias cuja finalidade era garantir a infraestrutura indispensável para seu funcionamento. Viabilizou-se, entretanto, a partir do projeto de *Requalificação e tratamento paisagístico do Vale dos Contos e Horto Botânico*. Este parque urbano foi inserido entre os bairros do Centro e do Pilar, zonas consideradas tradicionalmente por sua relevância histórico-estética no núcleo protegido de Ouro Preto. (FIGURA 1)

O chamado Parque do Horto dos Contos é imaginado pela primeira vez ainda em finais da década de 1960, pelo arquiteto e urbanista português Viana de Lima, então contratado como consultor pela UNESCO. A proposta só se concretiza, porém, nos anos 2000, no âmbito do Programa Monumenta, plano de conservação urbana criado e gerenciado pelo governo federal, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A autoria pertence ao escritório carioca Archi 5 Arquitetos Associados e sua inauguração dá-se no ano de 2008. Havia o interesse, desde os primeiros movimentos em direção à consolidação desse projeto, de que se recuperassem as fachadas traseiras dos imóveis localizados em seu perímetro imediato. Ainda que essa proposta não tenha sido levada adiante, ela acabou por definir as condições para que o Allegro Piano Bar se realizasse, como será descrito mais adiante.

Este artigo pretende registrar o percurso seguido desde a concepção do projeto do Allegro até sua aprovação final pelo órgão federal de preservação², incluindo aí a fundamentação do projeto por parte de seus autores e a discussão encampada junto àquele instituto. Procura ainda apontar algumas chaves de interpretação do edifício, solução inédita nos limites do centro antigo de Ouro Preto. Divide-se o trabalho em três seções. A primeira, denominada *Antecedentes*, descreve as diretrizes norteadoras do projeto. A segunda, *O Grande Hotel de Ouro Preto*, aponta, na historiografia, o papel ocupado pela edificação modernista e indica possibilidades de leitura para a nova inserção. A terceira, *Allegro Piano Bar*, retoma o objeto de estudo, apresentando a trajetória até sua aprovação final.

¹ Ouro Preto é declarada Monumento Nacional através do Decreto-Lei nº 22.928, de 12 jul. 1933.

² Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

ANTECEDENTES

O projeto, de autoria dos arquitetos Sylvio de Podestá e Marília Carneiro, consistirá em bar musical, anexo ao Grande Hotel de Ouro Preto. É resultado de acordo estabelecido na data de 1º de dezembro de 2006, entre a Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Ouro Preto (SMPDU/PMOP), o Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Ouro Preto (ETIOP/IPHAN) e o proprietário do edifício, Jarbas Avelar. (ARQ SMPDU, 2006)³

Figura 1 – Localização do Grande Hotel de Ouro Preto e do Allegro Piano Bar. Fonte: Arquivos da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Ouro Preto (SMPDU/PMOP). Adaptado pelas autoras.

Ficará estabelecida a substituição de edificação anexa arruinada voltada para o Horto Botânico (FIGURA 2), onde funcionava a caldeiraria, como medida compensatória pela incorporação, ao

³ A documentação consultada para a elaboração deste trabalho está disponível nos arquivos da SMPDU/PMOP. Registraremos aqui, sempre que possível, a identificação dos documentos referenciados e sua data, dado que o material não está catalogado. O acesso a esses registros exige autorização por parte dos proprietários do Grande Hotel.

Parque, de área pertencente ao terreno do Grande Hotel. Isso significa que, apesar de o processo ter sido conduzido dentro dos trâmites legais, houve maior empenho por parte dos técnicos dos órgãos responsáveis no sentido de discutir o projeto proposto e dar sequência à sua aprovação. Foi oportunidade de se retomar o tema do Grande Hotel em Ouro Preto e de conceber o que poderia ser compreendido, em última instância, como intervenção sobre o que consistia já em intervenção sobre o sítio acautelado.

Figura 2 - Aspecto geral do anexo ao Grande Hotel de Ouro Preto, onde funcionava a caldeiraria. Fonte: Arquivos da SMPDU/PMOP.

Determinou-se, no documento, que o novo edifício deveria seguir a área de projeção e a altimetria da construção demolida. Isso porque o lote apresentava, de acordo com a portaria do IPHAN nº 122/2004 – à época ainda em vigor - e a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município⁴, índices urbanísticos superiores aos permitidos para a região.

GRANDE HOTEL DE OURO PRETO

As linhas modernas do Grande Hotel foram concebidas em momento fulcral da história da arquitetura brasileira. Estávamos em estágio de constituição mesma do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) – os chamados “tempos heroicos” (FONSECA, 2005) - e, conseqüentemente, de construção das diretrizes e normativas determinadoras das ações nos centros antigos do país. Não havia regras definidas e, em decorrência, o projeto demandou da intelectualidade modernista esforço de reinterpretação do desenho barroco e, a partir dele, de proposição de arquitetura em tudo comprometida com seu tempo.

⁴ A mencionada Portaria foi substituída pela de número 312, de 20 de outubro de 2010, ainda hoje vigente. As normas de uso e ocupação do Solo condensam-se na Lei Complementar nº 93, de 20 de janeiro de 2011.

A concepção é confiada por Rodrigo Mello Franco de Andrade, diretor do SPHAN, ao arquiteto Carlos Leão. Estamos, note-se, no ano de 1938, mesmo do tombamento da cidade e seguinte ao da criação daquela instituição federal⁵. Leão, além de ocupar o cargo de Assessor Técnico do órgão, integrara a equipe de projetistas do edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde⁶, expressão ímpar, pelo pioneirismo e qualidade estética, da arquitetura moderna brasileira.

Ao projeto de Leão, concebido sob os cânones da expressão neocolonial, seguirá proposta de Oscar Niemeyer, filiada rigorosamente aos princípios da nova arquitetura. Será Lucio Costa o articulador para que a solução de Niemeyer siga adiante. Comas (2010) registra que os dois arquitetos haviam deixado o país no começo de 1938, comprometidos que estavam com a edificação do Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova Iorque, a realizar-se no ano seguinte. É possível, portanto, que o mentor do modernismo brasileiro não tenha tomado conhecimento do projeto do hotel ou estivesse demasiadamente ocupado para envolver-se com a questão.

É em memorando não datado, mas expedido, provavelmente, entre janeiro e março de 1939, que Costa escreverá a célebre frase, já tantas vezes retomada. Cabe grafá-la aqui uma vez mais, dado que é dela que derivará parte do discurso em defesa do Allegro Piano Bar:

*Ora, o projeto do O.N.S [Oscar Niemeyer Soares], é uma obra de arte e não deverá estranhar a vizinhança de outras obras de arte, embora diferentes, **porque a boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a de qualquer período anterior, o que não combina com coisa alguma é a falta de arquitetura.** (COMAS, 2010, não paginado, grifo nosso).*

Essa frase é de fato basilar porque estrutura os critérios adotados pelos modernos da fase heroica para a construção do modo de atuar do SPHAN não só em Ouro Preto, mas nos núcleos tombados de todo o país, de maneira mais ou menos explicitada. O pensamento de Costa procede da compreensão dessas cidades como obras de arte completas e acabadas, numa incapacidade, bem ao modo moderno, de reconhecimento da complexidade do tecido urbano, alvo de incessantes transformações. É assim que o SPHAN admitirá tão somente amostras coloniais e modernas - estas de exceção - nos centros de cidades antigas protegidos pelo órgão, numa intenção clara de determinar o que a História deveria se encarregar de recordar ou esquecer. Com esse propósito, parte das edificações constituintes do tecido consolidado de Ouro Preto sofrerá uma série de reformas que lhe garantirão homogeneidade tipológico-estilística, de que o Cine Vila Rica constituirá talvez o maior exemplo, ao lado da derrubada do mercado de tropeiros no Largo do Coimbra, junto à Igreja de São Francisco de Assis⁷.

⁵ O SPHAN é criado a partir do Decreto-Lei nº 25, de 30 nov. 1937, com base em anteprojeto elaborado por Mário de Andrade. Em 1938, já estruturado o instrumento do tombamento pela mesma deliberação, o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade é tombado, através de inscrição no Livro do Tombo das Belas Artes. Sua inserção nos Livros do Tombo Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico acontecerá apenas em 1986.

⁶ Compunham tal equipe Lucio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcellos e Jorge Machado Moreira, com consultoria de Le Corbusier. Projeto e construção deram-se entre os anos de 1936 e 1945.

⁷ Ver, respectivamente, Motta (1987, p. 110 e 111) e Castriota (2009, p. 143-146). Tema que merece investigação é a possível localização de indícios dessa postura de rejeição aos modelos do Ecletismo antes mesmo de constituído o SPHAN. No primeiro plano

Na década de 1950, quando a cidade passa a sofrer aguda pressão de crescimento populacional e territorial diante da exploração encampada pela indústria do alumínio, será constatado gradual enrijecimento das normativas instituídas pelo órgão federal de preservação. Novos projetos não seriam aprovados se não seguissem rigorosamente as regras do que mais tarde Lia Motta (1987) designará “estilo patrimônio”. Tal processo, não há dúvidas, deu margem a falsificações e é motivo para diálogo sempre penoso com a população local.

Sobre o tema, vale recorrer brevemente a Kapp, que encampa discussão acerca do conceito de integridade:

*Integridade vem do latim integer, que significa completo, inteiro. Íntegra é coisa intacta, não danificada ou corrompida. No âmbito ético, integridade designa a virtude da coerência entre os princípios e valores de uma pessoa e suas ações práticas. No âmbito das obras de arte, especialmente da arte codificada pela sociedade burguesa no século 19, a integridade está relacionada a ambos os aspectos e, ainda, à sua conjunção: integridade material ou sensível, integridade formal ou intelectual e coerência entre uma coisa e outra. **A obra íntegra é um objeto no qual “nada se pode acrescentar, retirar ou alterar sem torná-lo pior”** (Alberti), um objeto que engendra a “manifestação sensível da ideia” (Hegel) e um objeto em que os chamados forma e conteúdo se correspondem de alguma maneira. Ele é enfim, um objeto que tem certa logicidade própria, ainda que ela não seja a mesma do mundo empírico exterior à obra. (KAPP, 2006, não paginado, itálicos da autora, negrito nosso).*

É essa concepção albertiana de integridade, como obra imutável e encerrada em si mesma, tão inadequada aos campos da Arquitetura e do Urbanismo, cotidianamente retransformados, que tem orientado as decisões do IPHAN em Ouro Preto, desde a sua instalação na cidade⁸. Essa herança institucional moldará as lentes através das quais os técnicos do patrimônio enxergarão a proposta de Podestá e Carneiro. Imaginada em pleno casco antigo de Ouro Preto, talvez represente uma de suas maiores novidades, desde o próprio Grande Hotel. Constitui severo desafio às premissas fundadoras das práticas rotineiras do órgão. Propõe-se partido que, apesar de estruturalmente fundamentado na paisagem, rompe sem cerimônia, no que toca à forma e à materialidade, com as preexistências, aí incluído o projeto de Niemeyer. Rompe, em sentido mais amplo e radical, com a sacralidade de uma cidade que é, ainda hoje, exaltada como monumento.

de restauração proposto para a cidade, de 1928, que contou com consultoria de Gustavo Barroso – o mesmo que, em 1934, estaria à frente da criação da Inspeção de Monumentos Nacionais - procedeu-se, por exemplo, à remoção da “grade moderna [eclectica]” que ladeava a Ponte dos Contos, numa clara intenção de recupera-se o caráter original daquele espaço. “Conseguir-se-ia com estes trabalhos e com a restauração do chafariz dos Contos, que é emoldurado por construções todas primitivas, a recomposição integral deste pedaço da cidade.” (MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 1944, p. 76).

⁸ Apesar de não constituir justificativa para a adoção de tal diretriz, é justo anotar que essa acepção ultrapassa largamente o *corpus* teórico do IPHAN. Em seu trabalho de doutoramento, Flávio Carsalade (2014) estabelece a tese de que a teoria corrente do restauro, mesmo que atenta aos preceitos da Arquitetura, construiu-se sobre princípios mais propriamente relacionados à imagem, momento em que se aproxima das Artes Plásticas, e à matéria, quando atua no âmbito da Arqueologia e da História, desconSIDERANDO o caráter dinâmico daquela manifestação cultural humana.

ALLEGRO PIANO BAR

A primeira versão do Allegro é protocolada para análise a 6 de março de 2007 (ARQ SMPDU, 2007). A partir da observação do terreno e de seu entorno, o desenho da edificação traz como referência a emersão de cristal do monte, em alusão à mineração de gemas e, por certo, à origem mesma de Ouro Preto. O nome reporta ao primeiro movimento da Nona Sinfonia de Beethoven, *Allegro ma non troppo, un poco maestoso*⁹. Danilo Avelar, pianista, filho do proprietário do Grande Hotel e responsável pelo Piano Bar, é amigo da arquiteta Marília Carneiro, que convida Podestá a participar da empreitada¹⁰.

Sem conexão física com o Grande Hotel, com ele compartilha tão somente o acesso. Com andar térreo e mezanino, cobertura em laje plana vegetada, estrutura metálica e fechamento em panos de vidro recobertos por treliça também vegetada, Podestá e Carneiro intervêm de forma sutil, perseguindo mais que a simples integração, a fusão mesma entre edifício e paisagem (FIGURAS 3a, 3b, 3c, 3d e 3e). Será esse o aspecto que o arquiteto Benedito de Oliveira, então à frente do ETIOP/IPHAN, interpretará como correto na concepção do Allegro. De fato, em ofício de 19 de março de 2007 (ARQ SMPDU, Ofício 236/2007 ETIOP/IPHAN), Oliveira compreende a solução apresentada, mas levanta a possibilidade de indesejável efeito reflexivo decorrente do formato angular desenhado pelos arquitetos. Tal efeito constituiria contradição à intenção original e, para erradicá-lo ou, ao menos, amenizá-lo, enumera duas soluções: a primeira seria abandonar o conceito inaugural e substituir o perfil em ângulos por outro, de linhas curvas; a segunda consistiria em recuar a vedação em vidro, reduzindo as chances de sua manifestação.

A 17 de setembro do mesmo ano (ARQ SMPDU, Ofício 835/2007 ETIOP/IPHAN), o chefe do Escritório Técnico solicitará à equipe de projeto apresentação de simulações tridimensionais a partir de três pontos de onde o novo edifício alcançaria grande visibilidade, quais sejam, a Ponte dos Contos, o adro da Igreja de São José e a Rua Padre Rolim. Tempos depois, a 13 de dezembro, acrescentará a essas três visadas uma nova (ARQ SMPDU, Ofício 1157/2007 ETIOP/IPHAN), desta vez de dentro do Parque, sob a Ponte. Nesse mesmo documento, enfatizará que, de acordo com as normas internacionais de preservação, edifícios contemporâneos em sítios protegidos deveriam causar impacto mínimo, isto é, dever-se-ia proceder ao maior empenho no sentido da total ambientação do novo objeto a seu entorno. Acrescenta ainda que, por constituir caso especial, convinha o encaminhamento do processo de aprovação a instâncias superiores ao Escritório Técnico, tendo a solicitação seguido para a Superintendência do IPHAN em Minas Gerais e para a sede do IPHAN, em Brasília, antes da outorga definitiva.

⁹ “Alegre, mas não muito, um pouco majestoso”. A Nona Sinfonia foi a última sinfonia completa composta por Ludwig van Beethoven (1770-1827), terminada em 1824.

¹⁰ Em entrevista realizada a 22 de outubro de 2015, Podestá revela que o projeto chegou a ser oferecido a Oscar Niemeyer, antes mesmo que se iniciassem as ações em prol do Parque do Horto dos Contos. Ele o teria recusado por sua escala reduzida. É o próprio Niemeyer quem recomendará o nome de Éolo Maia. Dado o falecimento do arquiteto mineiro em 2002, Podestá, seu sócio por longos anos, é então convidado.

Figuras 3a, 3b, 3c, 3d e 3e - Primeira versão do Allegro Piano Bar: volumetria, perspectiva interna e planta baixa. Fonte: Arquivos da SMPDU/PMOP.

Nesse momento, Podestá elabora memorial descritivo, em que constam os parâmetros que respaldam a defesa da proposta. Sua descrição do edifício:

*Aparentemente **recolhido sob um manto verde para que sobrevivam os velhos e novos telhados**, quinta e importante fachada da cidade vista por cima (como todas), se incrusta na íngreme topografia qual cristal ou pedra lapidada, em inflexões transparentes de forma a*

compor espaços de estar, ouvir e ver através de, por dentro, permitindo a troca entre o que está e o que é visto de maneira total. Estruturaafiada, fina, invisível; materiaisquentes, pedra, madeira e gente formatam a inserção. Um piano bar para uma cidade que se consagrou com um incrível festival de jazz, dentre outras consagrações, poderá estender este e outros sons pelos dias afora. (ARQ SMPDU, 2008, p. 2, grifos nossos).

Realiza-se reunião, a 17 de dezembro de 2008, em que estão presentes o Secretário de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, Gabriel Gobbi, Benedito de Oliveira, Sylvio de Podestá, Danilo Avelar, a Coordenadora do Grupo de Assessoramento Técnico (GAT)¹¹, Cristina Cairo, e equipe da SMPDU/PMOP. Na ocasião, apesar de retomar-se a ênfase numa inserção o mais discreta e harmoniosa possível, vem à tona o argumento base para a posterior aprovação do projeto, qual seja, o de que ali não caberia o conceito de face de quadra, dado que o edifício estava voltado para o interior do quarteirão, deslocado, portanto, do arruamento urbano. Nesse caso então parecia inaplicável o aparato teórico-normativo arquitetado pelo IPHAN. Ainda assim, fica decidido que os autores deveriam apresentar nova versão do projeto, deliberando-se pelo indeferimento da solução primitiva (ARQ SMPDU, Ata de Reunião – Allegro Piano Bar)¹².

Essa nova versão distancia-se, quase que completamente, da radicalidade do desenho original. O traçado anguloso cede lugar a linhas sinuosas, mantendo muito pouco das ideias elementares imaginadas pelos arquitetos (FIGURAS 4a, 4b, 4c e 4d). Em novo memorial, os autores informam ter consultado mais o espírito do lugar que as construções do século XVIII. Retoma-se o argumento da boa arquitetura, outrora erigido por Costa em defesa da versão moderna do Grande Hotel: “O pastiche é desrespeitoso porque mente, falsifica o tempo, faz da Arquitetura decoração para turistas desavisados. **A boa Arquitetura fala de seu tempo e dispensa artifícios.**” (ARQ SMPDU, 2009, não paginado, grifo nosso).

A seguir, no exercício compositivo da fundamentação da proposta, Podestá e Carneiro procuram trazer aos órgãos de preservação a perspectiva de que a mudança constante é intrínseca à vida urbana. Elencam construções no núcleo tombado pertencentes a épocas distintas e que, quando inseridas no tecido, também romperam com a lógica tradicional de implantação da cidade no território. A Casa dos Contos, imposição monumental pouco interessada em estabelecer diálogo com a arquitetura civil do entorno; a Igreja de São Francisco de Assis, para cujo projeto, segundo os arquitetos, Aleijadinho teria consultado o lugar, ação que respaldara implantação magistral, integrada à paisagem e, em simultâneo, radicalmente interventiva na topografia natural; a Igreja Metodista que, apesar da conciliação com o contexto pela escala e implantação na testada do lote, foi solução polêmica à sua época, dado o contraste provocado pelo telhado borboleta; e,

¹¹ De acordo com o Plano Diretor do Município de Ouro Preto, estabelecido pela Lei Complementar nº 29, de 28 de dezembro de 2006, o Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) constitui instância consultiva para apoio ao poder público municipal e para sua integração com órgãos das três esferas de governo atuantes em aspectos de ordenação e regulação do solo e proteção do patrimônio cultural e natural. (PREFEITURA..., 2006)

¹² Sylvio de Podestá (2015) critica a falta de critérios do IPHAN para a avaliação do projeto. Segundo o arquiteto, apesar do veto, não havia diretrizes claras que embasassem os argumentos dos técnicos. Deu-se ampla ênfase à visibilidade do novo edifício a partir de pontos-chave do conjunto urbano.

enfim, as fachadas modernizadas ao modo eclético do século XIX, na Praça Tiradentes, já em tudo integradas ao imaginário urbano. Em resultado, preservação e transformação consistiriam, propriamente, em condições de vida para a cidade.

Figuras 4a, 4b, 4c e 4d - Versão final do Allegro Piano Bar: volumetria, planta de cobertura e planta do mezanino. Fonte: Arquivos da SMPDU/PMOP.

A anuência do ETIOP/IPHAN acontece a 3 de fevereiro de 2010 (ARQ SMPDU/PMOP, Ofício 098/2010 ETIOP/IPHAN), com o cargo de chefia ocupado já por Rafael Arrelaro. No parecer técnico, são enumerados os aspectos positivos e negativos da intervenção. Dentre aqueles, têm destaque o julgamento de que o partido arquitetônico condiz com sua época, tendo sido corretamente evitada a solução do pastiche; a compreensão de que associar materiais contemporâneos (aço e vidro) e tradicionais (madeira e alvenaria em pedra seca) contribuía para a acertada inserção da obra; e, principalmente, o papel do projeto como instigador de reflexão acerca dos acréscimos contemporâneos em conjuntos urbanos protegidos. De modo paradoxal, avalia-se negativamente o rompimento do partido com a arquitetura tradicional de Ouro Preto, no

que tange às relações entre cheios e vazios e aos ritmos de abertura. Considerou-se, porém, interferência de reduzido impacto na cidade, diante do fato de que o edifício não estava disposto, conforme já anotado, em face de quadra.

A aprovação por Leonardo Oliveira, Superintendente do IPHAN em Belo Horizonte, dá-se a 9 de novembro de 2010 (ARQ SMPDU, Ofício 1652/2010 GAB/IPHAN-MG) e o Alvará de Construção (nº 280/10) é expedido a 2 de dezembro de 2010, quase quatro anos após ter sido protocolada, para análise, a primeira versão do projeto. As obras seguem, ainda hoje, em andamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podestá e Carneiro constroem uma poética pouco interessada em estabelecer relações, em termos de linguagem, com o Grande Hotel. Fazem, de maneira audaciosa, o que fizera Niemeyer, quase oitenta anos antes, com seu traço moderno. A vontade de integração, no caso do Allegro Piano Bar, é tão somente com a paisagem, já tantas vezes redesenhada e que tem por gesto mais recente aquele concretizado no projeto do Horto dos Contos.

Em realidade, é como se a proposta do anexo continuasse o debate iniciado na década de 1930. Ouro Preto foi sempre laboratório e, como qualquer ação experimental, sua história no campo da preservação constitui-se por avanços e recuos. Ainda que a versão original do Piano Bar tenha sido deturpada, por uma necessidade de integração e integridade absolutas, só o fato de ter sido ela proposta é já significativo, pela reflexão que provoca. Relembremos que também o projeto do Grande Hotel recuou: a laje plana cedeu lugar ao telhado de barro, a iconografia corbusiana da máquina arrefeceu e deixou-se contaminar pelos padrões do vernáculo colonial brasileiro.

Figuras 5a e 5b – Versões inicial e final do Allegro Piano Bar. Fonte: Croquis gentilmente cedidos por Sylvio de Podestá (2015).

O ato exigiu coragem de todos os que dele participaram. Revisar a pesada normativa do IPHAN e nela buscar brechas – a segunda versão do projeto só recebeu aprovação por não localizar-se em “face de quadra” -, questioná-la, flexibilizá-la é tarefa difícil. Mas é também exercício saudável e indispensável para evitar o tratamento da cidade como cenário ou, ainda mais cruel, como obra de arte pura e imobilizada no tempo.

AGRADECIMENTOS

Este artigo integra parcialmente a dissertação de mestrado *Permanências setecentistas? O público e o privado no Vale dos Contos de Ouro Preto*, de autoria de Karolyna Koppke, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PACPS) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sob orientação do Prof. Dr. Leonardo Barci Castriota. Registramos aqui nossos agradecimentos ao programa e ao professor orientador. Agradecemos às arquitetas Guanaeli Matias e Maíra Araújo, que participaram desta investigação. Nossa gratidão ainda ao Prof. Dr. Flávio de Lemos Carsalade e aos entrevistados, Sylvio de Podestá e Danilo Avellar. Por fim, agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujo financiamento foi essencial para a realização da pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AVELLAR, Danilo Caixeta. Ouro Preto, 25 de setembro de 2015. Entrevista concedida a Ana Maria Nogueira Rezende, Guanaeli Matias e Karolyna Koppke.

CARSALADE, Flávio de Lemos. *A pedra e o tempo: arquitetura como patrimônio cultural*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

CASTRIOTA, Leonardo. *Patrimônio Cultural: conceitos, políticas, instrumentos*. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: IEDS, 2009.

COMAS, Carlos. O passado mora ao lado: Lucio Costa e o projeto do Grande Hotel de Ouro Preto, 1938/40. *Arquitextos*, São Paulo, ano 11, n. 122.00, Vitruvius, jul. 2010. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.122/3486>>. Acesso em: 24 out. 2015.

FONSECA, Maria. *O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil*. 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Editora UFRJ: MinC – IPHAN, 2005.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. *Portaria nº 122*, de 2 de abril de 2004. Dispõe sobre as diretrizes e critérios para intervenções urbanísticas e arquitetônicas em área do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, tombada em nível federal. Disponível em: <<http://www.revistamuseu.com.br/emfoco/emfoco.asp?id=3789>>. Acesso em: 6 abr. 2016.

KAPP, Silke. Contra a Integridade. *Mínimo Denominador Comum: Revista de Arquitetura e Urbanismo*, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 8-11, 2006. Disponível em: <<https://revistamdc.files.wordpress.com/2008/12/mdc02-txt02.pdf>>. Acesso em: 03 out. 2015.

MOTTA, Lia. A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Rio de Janeiro, n. 22, p. 108-122, 1987. Disponível em: <<http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=RevIPHAN&PagFis=8015&Pesq=LIA%20MOTTA>>. Acesso em: 7 fev. 2015.

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL. Documentário da ação do Museu Histórico Nacional na defesa do patrimônio tradicional do Brasil. *Anais do Museu Histórico Nacional*, Rio de Janeiro, v. 5, 1944. Disponível em: <<http://www.docpro.com.br/mhn/bibliotecadigital.html>>. Acesso em: 13 abr. 2016.

PODESTÁ, Sylvio de. Belo Horizonte, 22 out. 2015. Arquivo em formato .doc. Entrevista concedida a Guanaeli Matias e Maíra Araújo.

PODESTÁ, Sylvio de; BRANDÃO, Carlos Antônio; BAHIA, Cláudio. *Sylvio E. de Podestá: projetos recentes*. Belo Horizonte: AP Cultural, 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. *Lei Complementar nº 29*, de 28 de dezembro de 2006. Estabelece o Plano Diretor do Município de Ouro Preto. Disponível em: <http://www.ouopreto.mg.gov.br/uploads/prefeitura_ouro_preto_2015/arquivos_veja_tambem/lc-29-2006-plano-diretor.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. *Lei Complementar nº 93*, de 20 de janeiro de 2011. Estabelece normas e condições para o parcelamento, a ocupação e o uso do solo urbano no Município de Ouro Preto. Disponível em: <http://www.ouopreto.mg.gov.br/uploads/prefeitura_ouro_preto_2015/arquivos_veja_tambem/lei-complementar-93-parcelamento-uso-e-ocupa-o-do-solo.pdf>. Acesso em: 6 abr. 2016.